

травня 2023 р. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2023. Вип. 8.– С. 100 – 104.

13. Кулинич Р.О. Statistic methods of definition of the social standards selection of statistic methods for definition of the social standards. ICSPM 2023 - Management strategies and policies in the contemporary economy: зб. Міжнар. наук. пр. конф., 24-25 березня 2023 р. Chisinau, Republic of Moldova : Academy of Economic Studies of Moldova, 2023. Вип. 8. С. 108 – 114. (10.53486/icspm2023.14).

D.-T. Agheorghiesei,

PhD, Professor, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iași, Romania

A. Țugui,

PhD, Professor, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iași, Romania

M. Tomaziu-Todosia,

PhD, University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iași

V. Poroch,

PhD, University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iași

C. Cumpăt

PhD, Associate Professor University of
Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iași

THE CONNECTION BETWEEN SUSTAINABLE HRM AND DIGITAL RESILIENCE: THE NEED FOR A STRATEGICALLY INTEGRATED APPROACH IN ORGANIZATIONS

Abstract. Achieving sustainability goals across the three dimensions – economic, social, and environmental – requires the establishment of a solid system to ensure sustainable human resource management. Various models of Sustainable HRM emphasize a strategic approach focused on creating an appropriate framework for attracting and retaining talent within the organization, ensuring decent working conditions, and providing viable opportunities for employees’ professional and personal development. The challenges brought by digital technologies call for a paradigm shift in organizations, by aligning sustainability strategies in human resource management with those aimed at building digital resilience systems. This paper outlines several directions for advancing this integrated perspective.

Key-words: sustainable HRM, digital resilience.

Dezvoltarea durabilă prin managementul resurselor umane. Dezvoltarea durabilă presupune un efort comun, integrat, al tuturor (autorități, companii, organizații non-guvernamentale, cetățeni) “de a asigura îndeplinirea nevoilor generațiilor actuale fără a prejudicia abilitatea generațiilor care vin din urmă de a-și acoperi la nevoile lor”

(definiție data de United Nations Brundtland Commission, 1987).¹ Acest proces implică adoptarea de politici care sunt în strânsă interdependență și vizează cei 3 P (economic - *Profit*, social – *People* și de mediu - *Planet*).² Deși utilizat deseori ca un termen interschimbabil, sustenabilitatea poate fi considerată ca fiind rezultatul procesului de dezvoltare durabilă.

ESG (*Environment* – impactul strategiilor asupra mediului; *Social* - impactul deciziilor și măsurilor asupra oamenilor – angajați, consumatori, parteneri de afaceri, comunitate; *Governance* – modelul de guvernare) asigură cadrul specific necesar organizațiilor de a-și măsura eforturile în atingerea sustenabilității (scopul global al procesului de dezvoltare durabilă) și management, de a demonstra cât de corect și onest este guvernată, de a-și raporta public inițiativele și rezultatele obținute, transparentizând procesul decizional și asumarea responsabilității.

În viziunea Wolwedans Foundation sustenabilitatea înseamnă 5C (“*Constientizarea*” fiecăruia – individ sau organizație despre cei din în jur și a răspunde nevoilor acestora; “*Conservarea*” – biodiversității și a ecosistemelor pentru a sprijini nevoile la nivel global; “*Comunitate*” – preocuparea pentru starea de bine a oamenilor, o obligație comună, a tuturor; “*Comerț*” – promovat holistic și sustenabil pentru a contribui la o lume sustenabilă și “*Cultură*” – respectarea a ceea ce avem în comun în diversitatea culturală. Prin înțelegere reciprocă și respectarea unicității.³

Cele 17 obiective de pe Agenda 2030⁴ a dezvoltării durabile conlucrează pentru construirea unei societăți globale bazată pe respectul față de demnitatea umană, stabilitate la nivel regional și global, o planetă sănătoasă, comunități echitabile și reziliente, economii prospere.

Organizațiile sunt veriga importantă în lanțul actorilor-cheie care construiesc sustenabilitatea prin adoptarea unui comportament social responsabil (CSR), ceea ce înseamnă asumarea voluntară a unor obligații multiple, dincolo de pragul impus prin reglementările legale. Din această perspectivă sustenabilitatea este outputul unui comportament de responsabilitate social care reflectă valorile și angajamentul organizației față de stakeholderi (inclusiv față de mediul verde), ilustrează cât este de puternică cultura organizațională și vizează obținerea unei afaceri profitabile, care respectă legea dar care își asumă și își îndeplinește angajamentele etice și alocă resurse și pentru inițiative filantropice în comunitatea în care își desfășoară activitatea. Pentru managementul organizațiilor, CSR reprezintă un cadru intern de susținere și măsurare a comportamentului responsabil, a eforturilor și rezultatelor în direcția dezvoltării durabile (prin alăturarea eforturilor lor, alături de ceilalți actori sociali, pentru eradicarea sărăciei, respectarea drepturilor omului și egalitate de șanse, grija față de angajați, un bun sistem de sănătate, educație, protejarea mediului înconjurător. ESG

¹ United Nations. *Sustainability*, Disponibil la <https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability>.

² European Commission (EC). *Sustainability. What is sustainable development?*. Disponibil la <http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/>.

³ Wolwedans Foundation. *5 Cs: Conservation | Commerce | Community | Culture | Consciousness*. Disponibil la <https://www.wolwedans.com/ourstory/the-5-cs/>; Disponibil la <https://www.arideden.org/home/wolwedans-sustainability/5cs>

⁴ United Nations. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Disponibil la <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

este un cadru extern care asigură măsurarea și raportarea către stakeholderi (obiective măsurabile, audituri, rapoarte publice, evaluarea valorii afacerii), obținerea încrederii și suportului acestora.⁵

Pornind de la ceea ce definește Bansal (2005)⁶, ecuația sustenabilității corporative se conturează ca fiind suma dintre succesul economic+protejarea mediului+responsabilitate socială.

Managementul sustenabil al resurselor umane. Sistemul de management al resurselor umane are un rol-cheie active în asigurarea sustenabilității, de sprijinire, promovarea valorilor etice, consolidarea eforturilor organizaționale pentru generarea beneficiilor economice, sociale și de mediu.⁷ În același timp, un management sustenabil al resurselor umane necesită construirea unor procese și sisteme sustenabile *per se*.⁸ Din această perspectivă, misiunea acestui sistem se conturează sub forma unui contributor important la atingerea pe termen lung a obiectivelor dezvoltării durabile pe cele trei dimensiuni – economică, social și de mediu prin implementarea funcțiunii de personal, și demonstrarea grijii față de angajați, minimizarea efectelor negative asupra lor și a comunității.⁹ Procesele de management al resurselor umane specifice trec filtrul sustenabilității atunci când planificarea și atragerea de noi angajați, de talente urmăresc obiectivele de dezvoltare durabilă, “echilibrând în același timp nevoile intergeneraționale.”¹⁰

În același timp, un proces și sistem MRU sustenabil înseamnă oferirea angajaților a unui mediu de lucru adecvat, sănătos, cu multiple oportunități de dezvoltare personală și profesională, evitarea acelor practici pe termen scurt care le-ar putea dăuna lor și familiei lor și comunității în care trăiesc, construirea unor relații mutual avantajoase și regenerative între organizație- și stakeholderii săi interni (angajații) dar și cei externi – familia angajaților, instituțiile educaționale, mediul natural. Cultivarea spiritului de grijă față de angajați este abordată ca pe o investiție crucială pe termen lung.¹¹

Într-un studiu realizat de compania de consultanță McKinsey & Company (2017)¹² s-a constatat că unul dintre motivele pentru care organizațiile investesc în

⁵Byrne, D. Corporate Governance Institute. *What is the difference between CSR and ESG?*. Disponibil la <https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-the-difference-between-csr-and-esg/>.

⁶Bansal, 2005, citat de Sukitsch M., Engert S., Baumgartner RJ. The Implementation of Corporate Sustainability in the European Automotive Industry: An Analysis of Sustainability Reports. *Sustainability*. 2015; 7(9):11504-11531. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/su70911504>.

⁷Lulewicz-Sas, A., Kinowska, H., & Fryczyńska, M. (2022). How sustainable human resource management affects work engagement and perceived employability. *Economics and Sociology*, 15(4), 63-79. doi:10.14254/2071-789X.2022/15-4/3.

⁸Macke, J., Genari, D. Systematic literature review on sustainable human resource management. *Journal of Cleaner Production*, Volume 208, 2019,, Pages 806-815, ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.091>. Disponibil la <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618331056>.

⁹Mazur, B., Walczyna, A. Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability. *Sustainability*. 2020, 12, 8987.

¹⁰Mazur, B., Walczyna, A. Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability. *Sustainability*. 2020, 12, 8987.

¹¹Ehnert, 2008, citat de Manzoor F., Wei L, Bányai T., Nurunnabi M., Subhan QA. An Examination of Sustainable HRM Practices on Job Performance: An Application of Training as a Moderator. *Sustainability*. 2019; 11(8):2263. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/su11082263>.

¹²McKinsey & Company. *Sustainability's deepening imprint*, December 11, 2017. Disponibil la <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/sustainabilitys-deepening-imprint>.

programe de sustenabilitate este legat de opinia consumatorilor și angajaților; au un impact pozitiv asupra angajaților, îi atrag, motivează și rețin.

Un sistem MRU sustenabil asigură datele necesare raportării publice periodice din partea companiei în ceea ce privește strategia privind forța de muncă și aderarea la îndeplinirea standardelor internaționale de sustenabilitate (cum este, de exemplu, sistemul de raportare GRI).

Conform autorilor Stankeviciute & Savaneviciene (2019), caracteristicile unui sistem MRU sustenabil vizează orientarea pe termen lung (identificarea forței de muncă viitoare, propsectarea nevoilor viitorilor angajați, retenție pe termen lung, și nu o abordare angajare-concediere), grija față de angajați printr-un management al mediului de lucru sănătos și sigur, cu oportunități pentru echilibru viață profesională-viață personală, grija de mediu prin susținerea carierei verzi a angajaților și recompensare eforturilor lor de susținere a mediului verde, implicarea în programe de împărțire a beneficiilor, asigurarea suportului pentru participare la luarea deciziilor și dialog social, organizarea de programe-suport de dezvoltare a angajaților, încheierea de parteneriate externe cu instituțiile educaționale și alți parteneri externi (importante pentru susținerea angajaților), acordarea de flexibilitate în organizarea programului de muncă, conformitate dincolo de reglementările legale – implicarea angajaților în luarea deciziilor mai mult decât ceea ce este impus prin cerințele legale și acordarea de sprijin financiar și non-financiar atunci când este cazul, asigurarea cadrului propice pentru crearea spiritului de echipă și colaborare, echitate și egalitate de șanse.¹³

Modelul practicilor sustenabile în MRU propus de către Hronová & Špaček (2021)¹⁴ include: “Dezvoltarea și evaluarea angajaților”; “Sănătate și securitate în muncă”; “Părțile interesate și partenerii externi”; “Concentrarea pe angajați și pe strategia pe termen lung”; “Sustenabilitatea mediului pentru angajați”; “etică și relațiile de muncă”; “Bunăstare și beneficia”; “Nediscriminare și egalitate”.

Literatura și practica de specialitate ilustrează importanța unui management al resurselor umane sustenabil sub forma sistemelor, proceselor și practicilor adoptate.

Sustenabilitate și reziliență digitală – nevoia unei abordări strategice integrative. Evenimentele neprevăzute, crizele de natură economico-socială, geopolitică, de mediu cu care se confruntă societățile (și implicit organizațiile) în ultima perioadă, șocul generat de pandemia COVID-19 și noile provocări aduse de evoluția rapidă a tehnologiilor digitale, în special tehnologiile generative AI impun schimbări de paradigmă în managementul resurselor umane și invită specialiștii să reconsidere viziunea asupra sustenabilității, prin necesitatea conectării acesteia cu reziliența organizațională.

Conform rezultatelor unor studii date publicității în 2023 de compania PwC, “96% dintre organizații s-au confruntat cu perturbări în ultimii doi ani, iar 76% dintre

¹³ Stankeviciute, Ž., Savaneviciene, A., *Designing Sustainable HRM: The Core Characteristics of Emerging Field* (Table 1, at p. 8) . In Tamás Bányai (Ed.), *Sustainable Human Resource Management*, 2019, a printed edition of the Special Issue Sustainable Human Resource Management that was published in *Sustainability*, Sustainability 2018, 10, 4798; doi:10.3390/su10124798). Disponibil la <https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1764>.

¹⁴ Hronová, Š., Špaček, M. Sustainable HRM Practices in Corporate Reporting. *Economies*. 2021; 9(2):75. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/economies9020075>.

organizații au raportat un impact negativ mediu spre ridicat asupra operațiunilor lor, ca urmare a acestor perturbări majore.”¹⁵

Reziliența este modalitatea prin care organizațiile își construiesc “capacitatea de a livra și consolida rezultatele de-a lungul timpului, într-un mod credibil, legitim adaptiv; este abilitatea de a gestiona șocurile și schimbarea”.¹⁶

Într-o definiție apropiată de contextul în care conectăm conceptul acesta cu sustenabilitatea, dată de UK Concil for Internet Safety (n/a, p.4),¹⁷ regăsim că “reziliența este procesul de valorifica resursele pentru a susține starea de well-being” iar reziliența digitală este legată de „tehnologii, Internet, de era digitală.” (p.1). Modelul regăsit în documentul publicat de către UK Concil for Internet Safety (model elaborat de UKCIS Digital Resilience Working Group Policy Paper) prezintă reziliența digitală din perspectiva mai degrabă a îmbrățișării de către individ a oportunităților și provocărilor din mediul online și nu din aceea de evitare sau de adoptare a unor comportamente defensive, de protejare, de căutare a siguranței.

Astfel, la nivel organizațional, grija față de angajați – nucleul unui management sustenabil al resurselor umane se poate integra (sau este implicit integrată) în modelul rezilienței digitale care pune accent pe patru coordonate și strategii care ajută angajatul să identifice la timp riscurile potențiale în mediul online și să găsească strategii de *coping*: *Înțelegerea* – identificarea riscului și adoptarea unor decizii informate în spațiul digital în care navighează; *Cunoașterea* – a ști ce să facă să identifice sprijin din sursele corespunzătoare la dispoziție; *Recuperarea* – capacitatea de a se recupera, de a-și reveni din situațiile neplăcute în mediul online prin primirea de sprijin adecvat pentru recuperare; *Învățarea* – extragerea lecțiilor importante din experiența online și capacitatea de adaptare în viitoarele situații care necesită alegeri.

Reziliența digitală se adaugă astfel eforturilor realizate de către organizații pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sistemul de management al resurselor umane are o sarcină suplimentară – investiții în programele de consolidare a capacității angajaților de a întâmpina riscurile din mediul online, de a înțelege corect situația, de a le gestiona prin deținerea cunoștințelor necesare, readaptare și învățare pentru decizii oportune în situații similar viitoare. În organizațiile care se preocupă de reziliența digitală a angajaților săi, aceștia sunt încurajați: (UK Concil for Internet Safety, p.11) să acceseze mediul și serviciile online, să identifice existența unei situații de risc și diferitele tipuri de risc și să le diferențieze, să raporteze prejudiciul suportat în online, și să utilizeze mecanismele de raportare, să adopte comportamente benefice minimizării situațiilor de daună, să identifice servicii care să îi ajute să se recupereze în urma situațiilor vătămătoare în online dar și să devină co-creatori la producerea unor sisteme care pot preveni sau reduce riscurile în online pentru ceilalți sau să creeze bune oportunități pentru ei de a le preveni sau reduce. Programe de instruire în domeniul

¹⁵ PwC. *The Resilience Revolution: PwC's Global Crisis and Resilience Survey 2023*. Disponibil la <https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/global-crisis-survey.html>.

¹⁶ Catherine Anderson, Marc De Tollenaere. *Supporting institutional resilience*, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5f8f7af9-en/index.html?itemId=/content/component/5f8f7af9-en>.

¹⁷ UK Concil for Internet Safety. *Digital Resilience Framework*. Disponibil la https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d7a00a0e5274a20381543e6/UKCIS_Digital_Resilience_Framework.pdf.

utilizării tehnologiilor digitale, de formare a abilităților și competențelor de lucru cu noile tehnologii, programe de formare focalizate pe construirea abilităților de coping cu situații noi în mediul online și a capacității de a lua decizii, implicarea angajaților în procesul de decizie privind achiziționarea noilor tehnologii digitale de suport și eficientizare în activitatea desfășurată, explicarea avantajelor acestora și consolidarea mesajului că aceste tehnologii digitale pot deveni co-echipieri în realizarea sarcinilor și nu noii angajați care generează concedieri de personal, nu înlocuiesc resursa umană sunt doar câteva inițiative care se adaugă practicilor sustenabile în managementul resurselor umane și care contribuie la un management rezilient în care oamenii sunt cel mai prețios active, și implicit la o organizație rezilientă care este parte a unei societăți reziliente.

Bibliografie

1. Anderson, C., De Tollaere, M. *Supporting institutional resilience*. Disponibil la <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5f8f7af9-en/index.html?itemId=/content/component/5f8f7af9-en>.
2. Byrne, D., Corporate Governance Institute, *What is the difference between CSR and ESG?*. Disponibil la <https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-the-difference-between-csr-and-esg/>.
3. European Commission (EC). *Sustainability. What is sustainable development?*. Disponibil la <http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/>.
4. Hronová, Š., Špaček, M. Sustainable HRM Practices in Corporate Reporting. *Economies*. 2021, 9(2):75. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/economies9020075>.
5. Lulewicz-Sas, A., Kinowska, H., & Fryczyńska, M. (2022). How sustainable human resource management affects work engagement and perceived employability. *Economics and Sociology*, 15(4), 63-79. doi:10.14254/2071-789X.2022/15-4/3.
6. Macke, J., Genari, D. Systematic literature review on sustainable human resource management. *Journal of Cleaner Production*, Volume 208, 2019,, Pages 806-815, ISSN 0959-6526. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.091>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618331056>.
7. Manzoor F., Wei L., Bányai, T. Nurunnabi M, Subhan QA. An Examination of Sustainable HRM Practices on Job Performance: An Application of Training as a Moderator. *Sustainability*. 2019; 11(8):2263. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/su11082263>.
8. Mazur, B., Walczyna, A. Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability. *Sustainability*. 2020, 12, 8987.
9. McKinsey & Company. *Sustainability's deepening imprint*, December 11, 2017. Disponibil la <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/sustainabilitys-deepening-imprint>.

- 10.PwC. *The Resilience Revolution: PwC's Global Crisis and Resilience Survey 2023*. Disponibil la <https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/global-crisis-survey.html>.
- 11.Stankeviciute, Ž., Savaneviciene, A. *Designing Sustainable HRM: The Core Characteristics of Emerging Field* (Table 1, at p. 8) . In Tamás Bányai (Ed.), *Sustainable Human Resource Management*, 2019, a printed edition of the Special Issue Sustainable Human Resource Management that was published in *Sustainability*, *Sustainability* 2018, 10, 4798; doi:10.3390/su10124798). Disponibil la <https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1764>.
- 12.Sukitsch M., Engert S., Baumgartner R.J. The Implementation of Corporate Sustainability in the European Automotive Industry: An Analysis of Sustainability Reports. *Sustainability*. 2015; 7(9):11504-11531. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/su70911504>.
- 13.UK Concil for Internet Safety. *Digital Resilience Framework*. Disponibil la https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d7a00a0e5274a20381543e6/UKCIS_Digital_Resilience_Framework.pdf.
- 14.United Nations, *Sustainability*. Disponibil la <https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability>.
- 15.Wolwedans Foundation. 5 Cs: Conservation | Commerce | Community | Culture | Consciousness. Disponibil la <https://www.wolwedans.com/ourstory/the-5-cs/>; <https://www.arideden.org/home/wolwedans-sustainability/5cs>.
- 16.United Nations. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Disponibil la <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

